

DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ, FAİZ ORANLARI VE PARA TALEBİ

M.Coşkun CANGÖZ (*)

Diğer varlık piyasalarında olduğu gibi döviz piyasasındaki bireyler de değişik paraların mevduatlarına olan taleplerini, bu varlıkların beklenen reel getiri oranlarının mukayese edilmesine dayandırır. Birey gazeteden okuduğu haberlerden de etkilenir. Döviz kurlarına faiz oranının etkisine yönelik haberlerin doğruluğunu kabul etmeden önce, gelecekte beklenen sabit döviz kuru varsayımının çok gerçekçi olmadığını da bilinmesi gerekir. Zira, pek çok durumda faiz oranlarındaki bir değişmeye, gelecekte beklenen döviz kuru da eşlik eder. Beklenen döviz kurundaki bu değişme faiz oranı değişiminin ekonomik nedenlerine dayanır.

Bu çalışmada özellikle, ağırlıklı yer verilen Obstfeld, Guidotti, Calvo-Rodriquez ve Isaac da değişik modellerle döviz kurunun belirlenmesinde faiz oranları ve para talebinin etkilerini incelemişlerdir.

Döviz piyasasında bireyin davranışı :

Bireyler, değişik mevduatların getirilerini kıyaslamak için iki tür bilgiye gereksinim duyarlar; bunların ilki, mevduatlarının parasal değerinin, ikincisi de döviz kurlarının nasıl bir değişim göstereceğidir. Böylelikle kazanç oranları parayla ölçülerek mukayese edilebilir terimler haline getirilebilir.

Bu bilgilerin ilki belirli bir paranın mevduatının getiri oranı olan faiz haddinin hesaplanması için gereklidir. Faiz hadleri döviz piyasasında önemli bir rol oynarlar çünkü burada, büyük mevduatların her birine kendi ağırlıklı parasını yansıttığı oranda faiz ödenir. Bir şirket veya finansal kuruluş bir bankaya para yatırdığında, bu parayı cari harcamalarında kullanmaktansa bankaya ödünç vermeyi tercih etmektedir. Bu şekilde, mevduat sahibi elde edeceği faizle mevduatı oluşturan ağırlıklı para cinsinden ekstra bir varlık kazanmaktadır.

(*)M.Coşkun CANGÖZ : A .Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü (1989) mezunudur. Bir süre Denizcilik Bankası'nda çalıştıktan sonra Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına geçmiştir. Halen Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Yıl boyunca \$/DM döviz kurundaki beklenen deęişmelerin ne yönde olacağı da ihtiyaç duyulan bilginin dięer kısmıdır. Dolar veya mark mevduatlarının sunduęu faiz oranları bize dolar ve mark deęerlerinin bir yıl boyunca nasıl bir deęişme göstermesinin beklendięine ilişkin bilgi verebilir. 1 DM'lik mevduatın bugünkü dolar fiyatı bilindięi ve 1 yıllık deęeri de tahmin edilebildięi için, DM mevduatının beklenen dolar kazanç oranı hesaplanabilir.

Doların, DM karşısındaki deęer kaybı oranı, \$/DM döviz kurundaki yüzde artışlar olarak tanımlanır. DM mevduatının dolar kazanç oranı, yaklaşık olarak, DM faiz haddi+doların DM karşısındaki deęer kaybı oranıdır. Yani DM mevduatlarının getirilerini dolar cinsinden ifade etmek için DM faiz oranına DM'nin yıl içinde yükseldięi fiyatı da eklememiz gerekir.

Konuyu bazı notasyonlarla açarsak;

R_{DM} =DM mevduatının bugünkü fiyatı

$E_{\$/DM}$ =DM nin dolar cinsinden bugünkü fiyatı

$E^e_{\$/DM}$ =Bir yıl sonra yürürlükte olacağı beklenen \$/DM döviz kuru

Bunları kullanarak;

1)DM faiz haddi

2)DM karşısında deęer kaybeden beklenen dolar kurunu yazabileceğimiz gibi, dolar cinsinden ölçülen beklenen DM mevduatı getiri oranını da yazabiliriz:

$$R_{DM} + (E^e_{\$/DM} - E_{\$/DM}) / E_{\$/DM}$$

Beklenen getiri, dolar mı yoksa mark mevduatının mı daha yüksek beklenen reel getiri oranına karar verirken, dolar faiz oranı ($R_{\$/}$) ile alternatif getirilerin karşılaştırılmayla önem kazanır. Dolar ve mark mevduatları arasındaki beklenen reel getiri oranı farklılıkları $R_{\$/}$ a eşittir.

$$R_{\$/} - [R_{DM} + (E^e_{\$/DM} - E_{\$/DM}) / E_{\$/DM}]$$

$$= R_{\$/} - R_{DM} - (E^e_{\$/DM} - E_{\$/DM}) / E_{\$/DM}$$

Yukarıdaki fark pozitifse dolar mevduatının, negatifse DM mevduatının beklenen reel getiri oranı daha yüksektir.

Döviz kuru belirlenmesinde parasal yaklaşım :

Uzun dönemde bütün değişimler parasal olarak, bütün ülkelerde beklenen reel faiz oranları eşitken ve uzun dönem nominal faiz oranı değişimleri, beklenen enflasyon oranının değişimine eşitken reel döviz kurları sabittir.

A.B.D. ve Almanyayı ele alırsak;

r_w^e = Dünyada beklenen reel faiz oranı

Dolar ve markın nominal faiz oranlarını da şu şekilde gösterebiliriz:

$$R\$ = r_w^e + \pi_{us}^e$$

$$RDM = r_w^e + \pi_G^e$$

Parasal yaklaşım, uzun dönemdeki nominal döviz kurunu veren eşitliğe para piyasası denge koşullarını da kullanarak ulaşmak için bu ifadelerden yararlanır. Para piyasası denge koşulu her bir ülkede reel para arzının, toplam reel para talebine eşit olmasıdır.

$$M_{us}^s = L(R\$, Y_{us})$$

$$P_{us}$$

$$M_G^s = L(RDM, Y_G)$$

$$P_G$$

Notasyonu basitleştirmek için, $L(R, Y)$, toplam reel para talebi fonksiyonunun, her iki ülkedeki hane halkı ve firmaların davranışlarını gösterdiğini varsayalım.

A.B.D. ve Almanya'nın fiyat seviyeleri de şu şekilde yazılabilir:

$$P_{us} = M_{us}^s / L(r_w^e + \pi_{us}^e, Y_{us})$$

$$P_G = M_G^s / L(r_w^e + \pi_G^e, Y_G)$$

Şimdi bunu reel döviz kuru eşitliğinden elde ettiğimiz

$$E\$/DM = P_{us} * q\$/DM$$

$$P_G$$

eşitliğinde yerine koyarsak, parasal yaklaşıma dayanan uzun dönem döviz kuru eşitliğini bulabiliriz:

$$E\$/DM=(M^{s_{us}}/M^{s_G})*[L(r^e_w+\pi^e_G, Y_G)/L(r^e_w+\pi^e_{us}, Y_{us})]*q\$/DM$$

Bu eşitlikte ilgili ülkenin para arzındaki düzenli artışların uzun dönemde o ülke parasının, kısmî olarak nominal değer kaybına yol açacağı ifade edilir. Eşitlik enflasyon beklentisinin etkileriyle ilgili olarak bir takım öngörüler de içerir. Almanya'nın beklenen enflasyonunda bir artış nominal faiz oranlarını yükselterek reel para talebini düşürür ve bu da DM'nin değer kaybına, yani E\$/DM de bir düşüşe yol açar. A.B.D. beklenen enflasyonu da dolar için benzer bir etki yaratır. A.B.D. enflasyon beklentisinde bir artışın (R\$-RDM) yi yükseltmesi, doların nominal değer kaybına yol açar. Ters bir durum da doların yeniden değerlenmesini sağlar. Parasal yaklaşım, doların beklenen reel faiz oranının ülkeler arasında eşit olduğunu varsaydığından, nominal faiz oranı değişmelerine ilişkin öngörülerde meydana gelen değişikliklerin Fisher etkisinden kaynaklandığını öne sürer.

Parasal yaklaşım, hasıladaki değişimin toplam para talebine etkilerini inceler. A.B.D. hasılasındaki bir artış, Almanya'nın hasılası artarken, doların nominal olarak değer kazanmasına yol açarken markta nominal değer kaybına neden olur.

Döviz kuruna parasal yaklaşım, bir uzun dönem teorisi olup, ampirik olarak fazla başarılı değildir. Bu düşük ampirik performans hem kısa dönem ürün-fiyat katılığına hem de uzun dönem reel döviz kurundaki büyük değişmelere bağlıdır ve bunun her ikisi de parasal yaklaşım modelinde dikkate alınmamışlardır.

Nakit ikamesi modeli :

Isaac (1989), çalışmasında nakit ikamesini de dikkate almaktadır. Buna göre; nakit ikamesinin, artan döviz kuru oynaklığının, dengesizliğin ve karşılıklı politika bağımlılığının kaynaklarından biri olduğu ileri sürülmektedir. Yüksek nakit ikamesi, döviz kurunun oynaklığını beklenen değer kayıplarında kaymalara yol açarak yükseltebilir. Reel döviz kuru da fiyat düzeyi hareketlerinden benzer bir şekilde etkilenir. Bazı yazarlara göre ise yüksek nakit ikamesi, yurtdışı ve yurtiçi fiyat seviyeleriyle ilişki içinde değildir. Yüksek nakit ikamesi mal talebi şoklarına karşı döviz kuru dalgalanmalarını artırırken, döviz kurunun fazla değerlenmesi para talebi şoklarını yumuşatır. Bunun yanısıra dinamik bir modelde nakit ikamesi düzeyindeki değişimler öngörülen denge noktasını değiştirmez.

Calvo-Rodriquez (1977), ise ticareti yapılabilen ve yapılamayan malları da dikkate alarak bir model oluşturmuşlardır:

Tanımlanan ülke hem ticareti yapılabilen hem de yapılamayan mallar üretmektedir. Ticareti yapılabilen bütün malların fiyatlarının döviz cinsinden veri olduğu varsayılır. Ticareti yapılabilen malların, yapılamayan mallar cinsinden fiyatı, döviz kurunun ticareti yapılamayan malların nominal fiyatına oranı olup reel döviz kuru olarak adlandırılır ve e ile gösterilir.

$$e = E/P_H$$

Burada E nominal döviz kuru, P ise ticareti yapılamayan malların nominal fiyatıdır.

Toplam yerli para stoku, M , yabancı para stoku D , olsun. Ticareti yapılamayan mallar cinsinden varlığın değeri:

$$(1) a = m + eD \quad m = M/P_H$$

Ticareti yapılabilen ve yapılamayan malların tüketim oranlarının, reel döviz kuru ve varlık değerine bağlı olduğu varsayılır.

$$(2) C_T = C_T(e, a) \quad C_H = C_H(e, a)$$

Reel döviz kuru, her iki malın hasıla oranı sadece kendi nispi fiyatlarına bağlı olduğunda;

$$(3) q_T = Q_T(e) \quad q_H = Q_H(e)$$

Herbir mal için talep, nispi fiyatlardaki artışa ters tepki verir. Arz normalken, varlığın daha da yüksek bir seviyede olması her iki malın tüketimini artırır.

Yerli parayı bulundurmanın reel getiri oranı, p^* , yurtiçi fiyat düzeyi, p dir. Yabancı para bulundurmanın reel getiri oranı $E^* - p^*$ iken E^* yerli paranın değer kaybetme oranıdır. Küçük ülkenin parası yabancılar tarafından tutulmadığından, küçük ülkenin elde tutulan parası yetkililerce belirlenen para arzına eşittir. Bu durumda M veridir. Reel nakit stoku, m , bütün fiyatlarda tamamen esnektir.

Böyle bir ekonomide döviz bulundurma seviyesini değiştirmek, ticareti yapılabilen malın talep veya arz fazlasından geçer.

$$(4) dD/dt = D = Q_T(e) - C_T(e, a) = F(e, a) F'_e > 0$$

Tanımlanan ülke hem ticareti yapılabilen hem de yapılamayan mallar üretmektedir. Ticareti yapılabilen bütün malların fiyatlarının döviz cinsinden veri olduğu varsayılır. Ticareti yapılabilen malların, yapılamayan mallar cinsinden fiyatı, döviz kurunun ticareti yapılamayan malların nominal fiyatına oranı olup reel döviz kuru olarak adlandırılır ve e ile gösterilir.

$$e = E/P_H$$

Burada E nominal döviz kuru, P ise ticareti yapılamayan malların nominal fiyatıdır.

Toplam yerli para stoku, M , yabancı para stoku D , olsun. Ticareti yapılamayan mallar cinsinden varlığın değeri:

$$(1) a = m + eD \quad m = M/P_H$$

Ticareti yapılabilen ve yapılamayan malların tüketim oranlarının, reel döviz kuru ve varlık değerine bağlı olduğu varsayılır.

$$(2) C_T = C_T(e, a) \quad C_H = C_H(e, a)$$

Reel döviz kuru, her iki malın hasıla oranı sadece kendi nispi fiyatlarına bağlı olduğunda;

$$(3) q_T = Q_T(e) \quad q_H = Q_H(e)$$

Herbir mal için talep, nispi fiyatlardaki artışa ters tepki verir. Arz normalden, varlığın daha da yüksek bir seviyede olması her iki malın tüketimini artırır.

Yerli parayı bulundurmanın reel getiri oranı, p^* , yurtiçi fiyat düzeyi, p dir. Yabancı para bulundurmanın reel getiri oranı $E^* - p^*$ iken E^* yerli paranın değer kaybetme oranıdır. Küçük ülkenin parası yabancılar tarafından tutulmadığından, küçük ülkenin elde tutulan parası yetkililerce belirlenen para arzına eşittir. Bu durumda M veridir. Reel nakit stoku, m , bütün fiyatlarda tamamen esnekler.

Böyle bir ekonomide döviz bulundurma seviyesini değiştirmek, ticareti yapılabilen malın talep veya arz fazlasından geçer.

$$(4) dD/dt = D = Q_T(e) - C_T(e, a) = F(e, a) F'_e > 0$$

$$F'_a < 0$$

$$(5) Q_H(e) = CH(e, a)$$

Varlık stoku ve reel döviz kuru arasında negatif bir ilişki olduğu varsayılır.

Bu ilişkinin indirgenmiş hali şu şekildedir:

$$(6) a = v(e) \quad v' < 0$$

Döviz birikim oranı aşağıdaki gibidir:

$$(7) D = f(e) \quad f' = F'_e + F'_a v' > 0$$

Durağan durum dengesinin bulunduğunu varsayalım ve ticareti yapılabilen mallar için talep fazlası varken yapılamayan mallar için olmadığını kabul ederiz. Nakit ikamesi hakkındaki varsayımımız ise yerli para bulundurmanın yabancı para bulundurmaya oranının, her iki varlığın beklenen getiri oranlarının farkının bir fonksiyonu olmasıdır. Bu getiri oranı açıklık durumunda döviz kurundaki cari değişime eşittir.

$$(8) E^* = L(m/eD)$$

$$L' < 0 \quad e = E/PH$$

$$(9) e^* + \pi = L(m/eD)$$

$\pi = P^*H$ Ticareti yapılamayan malların fiyat artış oranı

μ = yurtiçi nominal para stokundaki düşüş oranı

$$(10) -u + m^* = \mu - \pi$$

(9) ve (10) u kullanarak reel döviz kurundaki düşüş oranı;

$$(11) e^* = L(m/eD) + m^* - \mu$$

(1) ve (6) dan;

$$(12) m = v(e) - eD$$

Türevini alınca;

$$(13) m^* = [e/(v-eD)][v'(e)e^* - De^* - D']$$

(12) ve (13) ün yerine (11) i koyduğumuzda;

$$(14) e' = u(e,D) \{ L(v-eD)/eD - D'e/(v-eD)e\mu \}$$

Burada

$$u(e,D) = e/[1-(e/m)(v'-D)] > 0$$

Şekil 1

Şekil-1, sistemin grafiksel çözümünü göstermektedir. e.=0 ve D.=0 eğrileri e ve D nin bileşimini gösterirler. Bu eğrilerin eğimi:

$$\left. \frac{de}{dD} \right|_{e'=0} = \frac{de'}{dD} > 0 \quad \left. \frac{de}{dD} \right|_{D'=0} = 0$$

Şekil 1-A, de'/de < 0 olduğu durumu gösterir. Şekil 1-B de ise, de'/de > 0 dır. Her iki durumda da öngörülebilir denge sözkonusudur. İki şekilde de değişkenlerin durumu oklarla gösterilmiştir. Bu şekillerde D ve e nin bileşimi, örneğin SS doğrusu üzerinde yer almalıdır. Burada, yüksek döviz stoku ve düşük reel döviz kuru olacaktır.

Açıklanan yüksek bir parasal genişleme oranı, yüksek bir μ , $e=0$ eğrisini kaydıracak ve her iki durumda da öngörülen denge yönü sağa kayacaktır. Yani durağan durumda daha çok döviz elde tutulacaktır. Yüksek bir parasal genişleme oranı, reel döviz kurunda ani bir gerilemeye yol açar.

Ticareti yapılamayan malların fiyatları ve nominal döviz kuru, yüksek parasal genişleme oranının sonucu olarak yükselirler. Reel döviz kuru yükseldiğinde nominal döviz kurundaki yükselme, ticareti yapılamayan malların fiyatlarındaki yükselmeden daha fazla olur. Fiyat düzeyi E ve PH nin ortalaması olduğundan parasal genişlemedeki yüksek orana karşılık döviz kuru, fiyat düzeyindeki artıştan daha çok düşer.

Her iki şekilde de reel döviz kuru daha önceki e düzeyinden, daha yüksek olan e_0 düzeyine yükselir. Bu durumda döviz stoku daha önceki düzeyinde değişmeden kalır. Sıçramadan sonra reel döviz kuru tekrar e düzeyine düşmeye başlar, ta ki yeni bir durağan durum dengesi oluşuncaya kadar, pek çok sabit veya ayarlanabilir pariteler modelinde yüksek parasal genişleme oranı net döviz birikimine etki eder.

Döviz kuru belirlenmesi modeli tam fiyat esnekliği, nakit ikamesi ve rasyonel beklentilere dayanır. Reel döviz kuru, kısa dönemde parasal değişkenlere bağlanır. Uzun vadede ise, tamamen reel değişkenler tarafından belirlenir. Yüksek bir parasal genişleme oranı döviz kurunda ve fiyat düzeyinde anlık bir artışa yol açar.

Para talebi yaklaşımları ve Guidotti Modeli :

Paranın değerini gösteren modellerde iki para talebi yaklaşımı popüler hale gelmiştir. Sidrauski (1967), Brock (1974), Calvo (1979), Obstfeld (1981) ve Danthine ve Donaldson (1986) tarafından öne sürülen birinci yaklaşımda, paranın sağladığı reel likidite hizmetlerinin pazarlanamaz gelir akımlarıyla mukayese edilmesini ifade eden, fayda fonksiyonu argümanı olarak reel nakit dengesi, pek çok şeyin arasından öne çıkarılır. Fayda fonksiyonundaki para yaklaşımı, (MIUF), nominal faiz oranı ve servete dayanan basit bir para talebini öngörür.

İkinci yaklaşım Lucas (1980), Lucas ve Stokey (1983), ve Helpman (1981) tarafından öne sürülmüştür ve Clower (1967) un geliştirdiği peşin ödeme kısıtı altında parayı öne çıkarır (CIA). En basit versiyonunda sıfır faiz esnekliği ve birim gelir hızı içeren bir para talebi fonksiyonuna sahiptir.

Lucas (1980-1984), Stockman (1980) ve Svensson (1985) birim gelir hızını belirsizlik şartları altında ortaya koymuşlardır. Bireylerin bazı şokları realize etmeden nakit dengesini oluşturmaya karar verdiği varsayımı altında ihtiyat saikiyle para talebi, peşin ödemede azalma olmasına yol açar.

Bu aşamada Pablo Guidotti (1989), değişen gelir hızını içeren basit bir CIA modeli oluşturarak, bireyin tercihlerini belirlerken nasıl hareket ettiğini incelemiştir.

Modelde, bireyin şu tercihlerle karar verdiği varsayılmıştır:

$$(1) W = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t v(C_t, X_t)$$

C: tüketim

X: boş zaman

$U(C_t, X_t)$ = İkinci derece diferansiyeli tamamen iç bükey, pozitif ve azalan marjinal faydalı fonksiyon

E_0 = 0 zamanında beklenen bilgi

Burada üç varlık bulunmaktadır: para ve bir dönemlik tahviller sabit bir nominal faiz oranına sahiptir (i). Her dönem iki alt döneme ayrılır. Tüketim birinci alt süreçte yer alır ve varlık ticareti ikinci alt süreçtedir. Bireyler, t dönemine girmeden önce ortamın o anki durumunu öğrenirler ve cari fiyat düzeyi P_t yi gözlerler. Durumu öğrenen bireyler tüketimlerine peşin ödemede bulunurlar. Tüketim süreci sona erdiğinde varlık piyasası açılır. Burada bireyler kâr paylarını, faiz gelirlerini alırlar ve yeni dönem başlamadan önce para, tahvil veya hisse senedi olarak yeni portföylerini oluştururlar. En son olarak varlık piyasası kapanmadan bireylerin yeni dönemin özelliklerini öğrendiklerini ve bankalarla, sonraki tüketim alt sürecine yönelik olarak tahvil ve hisse senedi almaya yetecek kadar nakiti geri çekmek için anlaşmalar yaptıklarını varsayılır.

N = Parayı geri çekmenin sıklığı

$$(2) 1 = X + f(N_t) \quad f > 0$$

$f(N)$ incelenen ekonominin kısmî iş teknolojisine bağlıdır.

Tüketici bankadan M_t dolar çektiğinde para talebi $M_t/2$ olacaktır. Önceki varlık düzeyi veriyken, A_t , tüketim alt sürecinin sonunda varlık düzeyi, A_t , olacaktır ve;

$$(3) \tilde{A}_t = A_t - P_t C_t$$

Varlık alış verişinden sonra, gelecek dönemin varlığı, A_t , (Örneğin bu dönemin sonundaki varlık):

$$(4) A_{t+1} = \tilde{A}_t + i_t B_{a_t} + \partial_t Z_{a_t}$$

B_{a_t} = Tahvillerin ortalama elde tutulma düzeyi

Z_{a_t} = Hisse senetlerinin ortalama elde tutulma düzeyi

∂ = Hisse senetlerinin getirisine bağlı terim

Ortalama tahvil ve hisse senedi bulundurma:

$$(5) B_{t+1}^0 = B_t - \Omega (M_t/2) (N_{t+1})$$

$$(6) Z_{a_t} = Z_t - (1 - \Omega) (M_t/2) (N_{t+1})$$

Ω = tahvilden geri alınan nakit kısım

Pozitif faiz haddinde nakit daha çok, tüketimi finanse etmek için geri çekilir. Bu durumda peşin ödeme kısıtı;

$$(7) P_t C_t \leq M_t N_t$$

(3) ve (7) yi birleştirerek tüketicinin bütçe kısıtı oluşturulabilir:

$$(8) a_{t+1} = (1 + r_t) a_t - [1 + (i_{a_t}/2)] c_t - i_{a_t} (m_t/2) + \partial_t Z_t$$

Burada,

$$a_t = A_t / P_t - 1$$

$$1 + r_t = (1 + i_t) P_{t-1} / P_t$$

$$m_t = M_t / P_t$$

$$Z_t = Z_t / P_t - 1$$

$$d_t = \Omega d_t + (1-\Omega) d_t$$

$$\phi_t = (\partial_t - i_t) P_{t-1} / P_t$$

Ekonomik etkenleri deđiřtirmeden önceden ödenen faiz ve kâr payları:

$$(9) \text{ Faiz Ödemeleri} + i_t [B a_t + \Omega(1+N_t)(M_t/2)] = i_t B_t$$

$$\text{Kâr Payı} = \partial_t [Z a_t + (1-\Omega)(1+N_t)(M_t/2)] = \partial_t Z_t$$

(9) u kullanarak tüketicinin bütçe kısıtı:

$$(8') a_{t+1} = (1+r_t) a_t - c_t - i_t m_t + \phi_t Z_t$$

(1) nolu fayda fonksiyonu (2) ve (7) nolu eşitliklerden yararlanarak aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

$$(10) W = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, 1-f(C_t/m_t)] = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, m_t)$$

Dolaylı fayda fonksiyonu (10) ve bütçe kısıtı (8') kullanılarak CIA modeli, MIUF modelinden gelen bir eşitlik problemi olarak tanımlanabilir.

Reel likidite servisi analizinde diđer etkenidir. Dolaylı fayda fonksiyonu (10) un kısmi türevleri ile;

$$(11) U_m = -\psi u_x(c/m) \quad U_c = u_c - \psi u_x \quad u_c > \psi u_x$$

$$u_{cc} = u_{cc} - 2\psi u_{cx} + \psi^2 u_{xx} - (\beta m/c) u_x$$

$$U_{mm} = (\psi c/m)^2 u_{xx} - (\beta c/m) u_x - 2(\psi c/m^2) u_x$$

Burada,

$$a = f'/m \quad b = f''c/m^3$$

Reel nakit dengesinin marjinal faydası, reel likidite servisini para bulundurma ile birleřtirir. Ortalama bulundurulan para arttıkça, mali işlere harcanan toplam zaman azaldığından bu hizmetler, genellikle boş zamanın marjinal faydasıyla ilişkilendirilirler.

Pozitif olduđu varsayılan ve parayla finanse edilen tüketicinin marjinal faydası, U_c , boş zamana bađlı olarak deđiřir. Boş zamanın marjinal

faydasındaki azalış, tüketimdeki artışla beraber, faydadaki azalmayı düşürerek U_C yi artırır.

İki Ülke-İki Mal Modeli :

Dünyanın bir yerli bir de yabancı ülkeden oluştuğunu ve bir yerli bir de yabancı mal bulunduğunu varsayılmaktadır. Yurtiçi tercihler aşağıdaki fayda fonksiyonuyla tanımlanırlar.

$$(12) V = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, c^*_t, X_t)$$

$$U_{cX} > 0, U_{c^*X} > 0, U_{cc} < 0$$

C = Yurtiçi tüketim

C^* = Yurtdışı tüketim

Yurtiçi tahviller tek dönemli olup yurtdışı tahviller her dönem için sabit bir i ve i^*_t nominal faiz oranından ödenir. Getirileri ∂_t ve ∂^*_t kadardır.

Yurtiçindeki bireylerin bütçe kısıtı ise şu şekildedir:

$$(13) a_{t+1} + q_t a_{t+1} = (1+r_t) a_t + q_t (1+r^*_t) a^*_t - i_t m_t - i^*_t q_t m^*_t$$

$$- c_t - q_t c^*_t + \partial_t Z_t + \partial^*_t q_t Z^*_t + T_t$$

Burada,

$e_t, q_t = e_t P^*_t, P^*_t, P_t$ ve T_t sırasıyla nominal döviz kuru, ticaret haddi, yurtiçi ve yurtdışı fiyat düzeyleri ve toplam hükümet transferleridir. $m_t, m^*_t, Z_t, Z^*_t, a_t, a^*_t$ reel olarak elde tutulan yerli ve yabancı para, yerli ve yabancı hisse senedi, toplam reel yurtiçi ve yurtdışı varlıklardır.

$$\partial^*_t = (\partial^*_t - i^*_t) P^*_t - 1 / P^*_t$$

Yerli ve yabancı mallar, yerli veya yabancı paralarla satın alınabilir. Yurtiçindeki bireylerin peşin ödemede iki kısıtı bulunmaktadır.

$$(14) C_t = N_t m_t \text{ ve } C^*_t = N^*_t m^*_t$$

N ve N^* , bireylerin yerli ve yabancı paralarını herbir periyottaki geri çekme sayıları olsun. Boş zaman yerli veya yabancı paraya göre şu teknolojiyle geri çekilir:

$$(15) 1-X_t=f(N_t)+f^*(N^*_t)$$

$$f'>0, f^*>0, f''\geq 0, f''^*\geq 0$$

(12), (14) ve (15) i kullanarak yurtiçi dolaylı fayda fonksiyonu tanımlanabilir:

$$W=E_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t U[c_t, c^*_t, 1-f(c_t/m_t)-f^*(c^*_t/m^*_t)]$$

$$=E_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t U[c_t, c^*_t, m_t, m^*_t]$$

Burada,

$$(17) U_c=u_c-\Psi u_x$$

$$U^*_c=u^*_c-\Psi u^*_x$$

$U_c > \Psi u_x$ ve $u^*_c > \Psi u^*_x$ olduğunu varsayalım.

Yerli parayı bulundurmada bir artış görülmesi, ceteris paribus, mali işler için harcanan toplam zamanı azaltarak yerli paranın geri çekilme miktarını düşürür.

İki ülkeli bir dünyada döviz kurunun belirlenmesi ve faiz oranı :

Yurtiçindeki bireyin (16) yı maksimize etmesi (13) ve (14) ü etkiler. İçsel optimizasyonda birinci derece koşullar;

$$(18) q=U_{c^*}(c, c^*, m, m^*)/U_c(c, c^*, m, m^*)$$

$$(19) U_m(c, c^*, m, m^*)/U_c(c, c^*, m, m^*)=i$$

$$(20) U_{m^*}(c, c^*, m, m^*)/U_{c^*}(c, c^*, m, m^*)=i^*$$

$$(21) U_c(c, c^*, m, m^*)=\beta E[(1+r')U_c(c', c'^*, m', m'^*)]$$

$$(22) E[(1+r')U_c(c', c'^*, m', m'^*)] =E[(1+r'^*)q'U_c(c', c'^*, m', m'^*)/q]$$

$$(23) E[U_c(c', c'^*, m', m'^*)\phi'] =E[U_{c^*}(c', c'^*, m', m'^*)\phi'^*]=0$$

Primes gelecek dönem değerlerini gösterir. $E(x) = \int x(s') dF(s', s)$ ve s doğal durumu ifade eder. Doğal durum kümülatif bir dağılım fonksiyonu olup $F(k, s) = \text{Prob} \{s' \leq k, s\}$ dir.

M^s ve M^{*s} yurtiçi ve yurtdışı nominal para arzı, y ve y^* yurtiçi ve yurtdışı hasıladır. Mal ve varlık piyasasında denge şu şekildedir:

$$(24) m_t = M^s_t / 2P_t = m^s_t / 2$$

$$c_t = y_t / 2$$

$$m^*_t = M^{*s}_t / 2P^*_t = m^{*s}_t / 2$$

$$c^*_t = y^*_t / 2$$

(18) nolu ifade ticaret hadleri dengesinin yerli ve yabancı mallar arasındaki marjinal ikame haddine eşit olduğunu belirtir. Lucas (1982) modelinde, ticaret hadlerinin maliye politikasına, yerli ve yabancı mallar arasındaki marjinal ikame haddinin de elde tutulan paraya bağlı olduğunu söyler. Buradaki modelde ise para nötrdür. Ancak tamamen nötr değildir. Tüketimdeki marjinal ikame haddi m ve m^* a bağlıdır. Bu da ticaret hadleri dengesini nominal faiz oranına bağlı kılar.

(18), (19), (20) ve (24) nolu eşitlikler şunu ima ederler;

$$(25) e_t = (M^s / M^{*s}) [m^d(y, y^*, i, i^*)] [U^*_c / U_c]$$

m^d ve m^{d*} (19), (20) ve (24) de zimni olarak tanımlanan reel para talebi fonksiyonudur.

Reel yurtiçi (yabancı) para talebi yurtiçi nominal faiz oranı ile negatif (pozitif) ve yurtdışı nominal faiz oranıyla pozitif (negatif) ilişki içindedir.

(25) nolu eşitlik Dornbusch'un 1976'da tanımladığı döviz kuru yaklaşımının daha kapalı bir yapıya sahip olanıdır. En önemli fark burada satınalma gücü paritesinin bulunmamasıdır.

(21) deki Euler eşitliği dışsal değişkenlerin davranışlarını karakterize eden benzer zamanlar arası optimizasyon koşulunu tanımlar. (22) nolu eşitlik belirsizlik altında benzer bir faiz paritesi koşulunu üretmek için manipule edilebilir.

$$(22a) (1+i')(1+i'^*) = [E(e') / e \{1 + [\text{Cov}(e', U'_c / P') / E(e') E(U'_c / P')]\}]$$

(22a) yabancı ve yerli paranın reel miktarlarına bağlıdır.

Tahmini bir nötr, rasyonel bekleme eşitliği aşağıdaki fiyat fonksiyonu aracılığıyla tanımlanabilir:

$$P(y, y^*, MS, MS^*) = M^S p(y, y^*)$$

$$p^*(y, y^*, MS, MS^*) = M^{S*} p^*(y, y^*)$$

$$q(y, y^*, MS, MS^*) = q(y, y^*, 1, 1)$$

$$i'(y, y^*, MS, MS^*) = i'(y, y^*, 1, 1)$$

$$i^*(y, y^*, MS, MS^*) = i^*(y, y^*, 1, 1)$$

Gelecekteki değişkenlerin beklenen değerleri bugünkü bağımsız çıktı şoklarını sabitleştirir. Denge fiyat fonksiyonlarını p, p^*, i' ve i^* yü bulmak için dengede nötr rasyonel bekleme tanımlarını kullanabiliriz.

$$(26) i U_c[y, y^*, 1/p(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)] = U_m[y, y^*, 1/p(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)]$$

$$i^* U_c^*[y, y^*, 1/p(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)] = U_m^*[y, y^*, 1/p(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)]$$

$$(27) [1 + i'(y, y^*)] = (1 + \pi) k \{ U_c[y, y^*, 1/p(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)] p^*(y, y^*)$$

$$[1 + i^*(y, y^*)] = (1 + \pi) k^* \{ U_c^*[y, y^*, 1/p^*(y, y^*), 1/p^*(y, y^*)] / p(y, y^*) \}$$

k ve k^* sabit π ve π^* yurtiçi ve yurtdışı parasal genişlemenin tahmini olmayan oranlarını temsil ederler. Üretim şokları zamandan bağımsızdır. Cari nominal faiz oranı, i ve i^* , cari yurtiçi ve yurtdışı üretim değişimlerinden etkilenmezler. Cari üretim şokları, cari dönemde belirlenen nominal faiz oranları i' ve i^* ne etki ederler.

Danthine ve Donaldson (1986) un belirttiğine göre kapalı bir ekonomide yurtiçi hasıla, yurtiçi malların fiyatlarıyla ters ilişkilidir. Bu aynı zamanda yurtiçi üretimle gerçekleşen reel getiri, r , arasında pozitif yönlü bir ilişki ima eder. Yurtiçi üretimde bir artış, peşin ödeme kısıtı altında yerli paraya olan talepte artışa yol açar. Yurtiçi hasılanın artması mali işlerin miktarını artırır ve yabancı mal denge fiyatına da etki eder.

Hasıla ve nominal faiz oranı arasındaki ilişki ise tekdüze değildir ve denge fiyat fonksiyonunun gelir esnekliğine dayanır. Eğer yurtiçi hasılda

bir artış nominal faiz diferansiyelinde yurtiçi varlıklar lehine bir artışa yol açarsa, nominal döviz kurunda bir düşüş ortaya çıkar. Eğer beklenen reel faiz diferansiyelinde yurtiçi varlıklar lehine bir artış olursa, bunu reel döviz kurunda bir düşüş izler.

Para politikası ve denge döviz kuru :

Açıklık durumunda dünya ekonomisi $\beta(1+r) = \beta(1+r^*) = 1, (1+i) = (1+\pi)/\beta$ ve $(1+i^*) = (1+\pi^*)\beta$ olan durağan durumdur. Yurtiçi ve yurtdışı enflasyon oranları, reel faiz oranları zaman tercihi oranlarına bağlıyken yurtiçi ve yurtdışı parasal genişleme oranlarına, π ve π^* , bağlıdır.

Yurtiçi (yurtdışı) parasal genişleme oranında bir değişme kısmen yurtiçi (yurtdışı) nominal faiz oranına yansır, π ve π^* daki değişmelerin etkileri aşağıdaki sistemle nominal faiz oranlarındaki değişmelerin etkilerini analiz ederek bulunabilir.

$$(19a) \quad q = U_c^*(y, y^*, m, m^*) / U_c(y, y^*, m, m^*) = Q(m, m^*)$$

$$(20) \quad i = U_m(y, y^*, m, m^*) / U_c(y, y^*, m, m^*) = T(m, m^*)$$

$$T_m, T_{m^*} < 0$$

$$(21) \quad i^* = U_{m^*}(y, y^*, m, m^*) / U_{c^*}(y, y^*, m, m^*) = X(m, m^*)$$

$$X_m, X_{m^*} < 0$$

Burada,

$$T_m = (U_{mm}U_c - U_{cm}U_m) / (U_c^2)$$

$$T_{m^*} = (U_{m^*m}U_c - U_{cm^*}U_m) / (U_c^2)$$

$$X_m = (U_{m^*m}U_{c^*} - U_{m^*c^*}U_m) / (U_{c^*}^2)$$

$$X_{m^*} = (U_{m^*m^*}U_{c^*} - U_{m^*c^*}U_{m^*}) / (U_{c^*}^2)$$

Şekil 2 : Durağan durum dengesi

Dengede yerli ve yabancı paraya olan talep, şekil 2 de de gösterildiği gibi veri yurtiçi ve yurtdışı hasıla düzeylerinde, (20a) ve (21a) koşulları, para ve tüketim arasındaki marjinal ikame haddini, elde para tutmanın fırsat maliyetine eşitleyerek bulunur. Dengede yerli ve yabancı paralara talep veriyken, denge ticaret haddi, yerli ve yabancı mallar arasındaki marjinal ikame haddine eşittir. Fiyat düzeyleri, para piyasası dengesinden belirlenir.

Bu model, para talebine CIA ve MIUF yaklaşımları arasında bir uyum sağlar. İki ülkeli model, faiz ve döviz kuru arasında var olan şokları da dikkate alır. Yurtiçi hasıla şokları ve yurtiçi fiyatlar arasında negatif ilişki beklenirken bu şokların yurtdışı ekonomiye, nominal ve reel faiz oranlarına etkisinin tek düze olmadığı görülmüştür.

Kaynaklar :

- Exchange Rate Determination, Interest Rates and an Integrative Approach to the Demand for Money, Pablo E. Guidotti Journal of International Money and Finance, March 1989, 8,29-45
- Exchange Rate Volatility and Currency Substitution, Alan G. Isaac Journal of International Money and Finance, June 1989 8,277-284

- A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectation, Guillermo A. Calvo Carlos A. Rodriguez Journal of Political Economy, June 1977, 85, 617-625

- International Economics, Paul R. Krugman Maurice Obstfeld Scott, Foresman and Company, 1987

- International Finance and Open Economy Macroeconomics, Francis L. Rivera-Batiz Macmillan Publishing Company, 1985

- The Monetary Approach to the Balance of Payments, Exchange Rates and World Inflation, Thomas M. Humprey Robert E. Kelesher Proeger Publishers, 1982

- The Demand for Money: Theories and Evidences, David E.W. Laidler Dun-Donneley Publishing Corp., 1977

- Open Economy Macroeconomics, Rudiger Dornbusch Basic Books Inc. Publishers, 1980